

FUTBOLCHILARNING AEROBIK IMKONIYAT KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH USULLARI

Otaboyev Murodulli Islomovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10498465>

Annotatsiya. Mazkur maqolada futbolchilarning aerobik imkoniyat ko'rsatkichlarini oshirish usullari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: futbolchilarning aerobik imkoniyat ko'rsatkichlari, aerobik jarayonlar quvvati, chidamlilikni tarbiyalash.

WAYS TO INCREASE AEROBIC CAPACITY OF FOOTBALL PLAYERS

Abstract. This article provides information on ways to increase the aerobic capacity of football players. Reasonable opinions and comments are used throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: indicators of aerobic capacity of football players, power of aerobic processes, training of endurance.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АЭРОБНОЙ СПОСОБНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ

Аннотация. В данной статье представлена информация о способах повышения аэробных возможностей футболистов. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии. Выводы и предложения приведены в конце статьи.

Ключевые слова: показатели аэробной способности футболистов, мощность аэробных процессов, тренировка выносливости.

Aerobik imkoniyatlarni oshirish ustida ishlash jarayonida quyidagi tarkibiy kislarni takomillashtirishni ta'minlash zarur:

KMI kattaligi bilan ifodalanadigan aerobik jarayonlar quvvati; berilgan ish bo'yicha kislorodni iste'mol qilishning maksimal kattaligiga erishish vaqti bilan aniqlanadigan ishning aerobik energiya bilan ta'minlash sistemasining faoliyatini yulga qo'yish tezligi berilgan ish uchun kislorod iste'mol qilishning mumkin bo'lgan maksimal kattaligini ushlab turish davomiyligi bilan tavsiflanadigan yuqori aerobik unumdorlik ko'rsatkichlarini uzoq vaqt ushlab turish qobiliyati.

Aerobik imkoniyatlar ko'rsatkichlarini oshirishda chidamlilikni tarbiyalash metodlaridan foydalaniladi.

Bunday metod asosan umumiy chidamlilikni tarbiyalash masalasini kun tartibiga kuyadi. U kuyidagilarni uz ichiga oladi masafani bir xil tezlik bilan bosib o'tish, masalan 3,5 km ga kross yugurish, urmon bo'yicha yayov yurish, toqqa chiqish va x.k.z. Ma'lumki, futbolchilarning tayyorgarligiga bog'liq ravishda yugurish yoki yurish, masofani bosib o'tish suratlarini oshishi ko'proq tayyorlanganlar foydasiga o'zgarib boradi.

Chidamlilikni aralash tarbiyalash turi xam maxsus chidamlilikni tarbiyalashda, xam umumiy chidamlilikni tarbiyalashda kullaniladi. Bu kuyidagilarni uz ichiga oladi: o'yin va o'yin mashqdarida tur li xil masofalarni turli xil tezlikda bosib o'tish va nafas olishni tuxtatmaslik. Mashg'ulotlarda va ayniqsa o'yin vaqtida futbolchilarni maksimal chukurlikda va belgilangan maromda nafas olishlari juda muximdir.

Chidamlilikni tarbiyalashning interval metodi dam olish vaqtini oz-ozdan qisqartirish bilan ishni bir xil jadallikda bajarishni uz ichiga oladi. Ma'lum vaqt oraligida dam olish vaqti oz-ozdan kiskartiriladi va minimumga olib kelinadi. Chidamlilikni rivojlantirishdagi mashg'ulotlarda aloxdda mashqlar orasida dam olish kerak emas, yoki bu dam olish vaqti sezilarsiz darajada bo'lishi kerak. Interval metodda aerobik unumdorlik darajasini oshirish uchun kuyidagi tamoyillarga amal qilish zarur: aloxdda mashqlarning davomiyligi 1-2 daqiqadan oshmasligi kerak, mashq, qilinadigan masofaning uzunligiga bog'liq ravishda dam olish intervalining davomiyligi 45-90 soniyali diapozon ichida bo'lishi kerak, mashqdarni bajarishda ishning jadalligi va tanaffuslar davomiyligini aniqlab olib yurakning qisqarish chastotasini ishning oxirida 170-190 ur/min ga, tanaffusning oxirida esa 120-130 ur/min ga muljallash kerak.

Yurakning qisqarish chastotasini ish vaqtida 190 ur/min ga oshirish va tanaffus oxirida esa 120 ur/min dan oshikka kamaytirish maqsadga muvofik, emas, chunki bunday hollarda yurakning urish hajmining kamayishi va mashg'ulotlar samaradorligining pasayishi kuzatiladi.

Mashg'ulotlarning uzluksiz metodi kislorodni yetib kelishini, uni tashishni va uni iste'mol kdishshni ta'minlaydigan organizmning amalda hamma asosiy xossalarining takomillashishiga yordam beradi. Uzluksiz ish odatda yurakning qisqarish chastotasi 145-175 ur/min bo'lganda amalga oshiriladi, bu esa yurakning funksional imkoniyatlarini oshirish uchun aynqsa samaralidir.

Shuni xisobga olish ayniqsa kuvonarliki, uzluksiz metod interval metodga qaraganda aerobik imkoniyatlarni ancha barqaror oshirishga olib keladi, negaki mashg'ulotlarning boshqa metodlari uchun ancha yaxshi asos yaratiladi. Interval metodga qaraganda bu metod qayta moslashish xavfi bilan karoq bog'langan.

Futbolchilarning uzluksiz mashg'ulotlarida ishining jadalligi maksimal darajdga iloji boricha yakin bo'lgan kislorodni iste'mol qilish darajasi va yurak urish xajmining yuqori

ko'rsatkichlarini ta'minlashi kerak. Bunday talablarga davomiyligi 10 dan 60-90 min gacha bo'lgan ishlar javob bera oladi. Ishning davomiyligi futbolchilarning malakasi va tayyorgarligidan kelib chikib belgilanadi. Masalan, aerobik unumdorlikning yuqori darajasiga ega oliy liga futbolchilari ikki soatli uzluksiz ishni talab qiladigan uzoq masofalarni bosib o'tishlari mumkin. Birok shuni esdan chikarish kerak emaski, futbolchi imkoniyatlariga mos kelmaydigan ortikcha davom etadigan ishlar kislorod iste'mol qilish darajasink keBkin pasayishiga, kislorodni iste'mol qilish va uzlashtirishni ta'minlaydigan a'zolar va sistemalar faoliyatini izdan chiqishiga olib keladi va bu albatta mashg'ulotlar samaradorligiga ta'siretadi.

Shu bilan mashg'ulotlar ketma-ketligi intensiv ishlarning oxiriga kelib yurakning qisqarish chastotasini 170-175 ur/min gacha oshishini va kam intensiv ishlarning oxirida esa 140-145 ur/min gacha pasayishini nazarda tutadi. Aerobik imkoniyatlarni oshirish metodlaridan mustakil ravishda, ishning iytenvyvligi sportchi organizmining ta'sirchanligi asosida kuzlanayotgan mashqlar va ularning majmualariga mos ravishda rejalashtirilishi kerak. Organizmning ta'siri (reaksiyasi) kondagi laktat ko'rsatkichi va yurakning qisqarish ma'lumotlari bo'yicha baholanadi. Masalan, yurakning qisqarish chastotasi ko'rsatkichlariga tayanib mashg'ulotlar ishini uchta zonaga ajratish mumkin:

YuQCh ning aerobik imkoniyatlari darajasini 120-140 ur/min da ushlab turish;

YuQCh ning aerobik imkoniyatlarini 140-165 ur/min gacha oshirish;

YuQCh aerobik imkoniyatlarini maksimal 165-190 ur/min gacha oshirish.

Interval metod qon aylanish va nafas olish sistemalarining funksional imkoniyatlarini maksimal darajada tez faoliyat yuritish qobiliyatiyi oshirish uchun juda samarali hisoblanadi. Bu passiv dam olish bilan intensiv ishlarni tez-tez almashtirib turish bilan tushuntiriladi. Shuning uchun bir mashg'ulot davomida kon aylanish va nafas olish sistemalarining faoliyati chegaraviy kattalikka yaqin kattalikkacha bir necha marta faollashadi, bu esa ishlab chikarish davrining qisqarishiga yordam beradi. Mashg'ulotlarning uzluksiz metodidan foydalanishda bu narsa sodir bulmaydi, negaki sportchi odatda mashg'ulotlar davomida ishlab chikarish fazasiga 3-5 martadan oshik. kirmaydi. Shu vaqtning uzida uzluksiz metoddan foydalanish uzoq vaqt mobaynida organizmning yuqori darajasi bilan faoliyat ko'rsatishini talab qiladi. Bu kislorod iste'mol qilishning yuqori kattaligini uzoq; vaqt ushlab turish qobiliyatini ta'minlaydi.

Aerobik imkoniyatlarni rivojlantirishning asosiy vositalari sifatida aynan usha mashqlarda va ularning majmualaridan foydalaniladi, ularning uziga xos belgilari kuyidagilar: tayanch harakatlanish apparatining ko'p yo'ki hamma bugimlarini faol faoliyat yuritishi; muskul ishini aerobik energiya bilan ta'minlash; ishning nisbatan ahmiyatli umumiy davomiyligi ishning

barkaror, katta va uzgaruvchan intensivligi. Aerobik imkoniyatlarni rivojlantirishning eng keng tarkalgan vositasi davomiy yugurish, changida va velosipedda harakatlanish, suzish va boshqa uzgaruvchan va barkaror intensiv siklik lokomosiyalar bulib koldi. Aerobik chidamlilikni tarbiyalashning kushimcha vositalari qatoriga, xususan nafas olish mashqlari, asosiy mashqdar vaqtida rasional nafas olishni tashkil etish, tashki muhitning ba'zi faktorlaridan dozali foydalanish muhin: nafas olayotgan xavoning kislorod bilan to'yinganligi, barometrik bosim, tabiiy va sun'iy xrla kelib chikadigan xarorat omillari. Aerobik imkoniyatlarni rivojlantirish uchun tez yurish ko'rinishidagi uzoq vaqt yurish bilan bog'liq mashqlardan foydalaniladi, 800-2000m ga, 3000-4000 m ga yugurish, suzish, vedosipedda uchish va boshqalar. Bu mashqalar o'rtacha suratlarda olib boriladi. Bundan tashqari umumiy chidamlilikni tup bilan uynash va tup bilan o'yin mashqlarini bajarish xam yaxshi rivojlantiradi, lekin ular bilan chegaralanib kolish kerak emas. Bu ashshksa sportchi katta mikdordagi chegaraviy og'ir mashqlarni bajarishga hali tayyor bulmagan vaqtda, ya'ni mashg'ulotlarning boshlangich boskichida ayniqsa mux;imdir, bu bilan o'yin va o'yin mashqlari uziga xosdir.

Ba'zida aerobik mashqlarni gimnastik va kuch mashqlari bilan birga olib borilishining ahmiyatiga e'tibor berilmaydi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH